

Айнур Мамедова,
Азербайджанский Университет Языков,
Докторант факультета международных отношений
Электронная почта: La.lune.nur@gmail.com (+994 55 302 62 71)
Orcid id: [0009-0002-2187-3962](https://orcid.org/0009-0002-2187-3962)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О «СОЦИАЛЬНОМ БАЛАНСНОМ ВЗНОСЕ С МОЛОДЫХ ОДИНОКИХ ГРАЖДАН»: ПОДДЕРЖКА ИНСТИТУТА СЕМЬИ В КОНТЕКСТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация

В современную эпоху одной из ключевых задач, стоящих перед государствами, является обеспечение продовольственной безопасности. Обеспечение населения стабильными и качественными продуктами питания связано не только с аграрной политикой, но и напрямую с социальной и демографической политикой. В этом контексте идея «льгот для женатых (замужних)» и «социального балансного взноса с молодых одиноких граждан» может рассматриваться как показательный пример. На первый взгляд, данный социальный инструмент не имеет прямой связи с продовольственной безопасностью, однако с точки зрения укрепления социальных институтов и формирования структуры населения он может иметь стратегическое значение. В статье рассматривается применение «социального балансного взноса» к лицам старше 30 лет, не состоящим в браке, в контексте пересечения демографической политики и продовольственной безопасности. Предложенный как альтернативный механизм в государственной политике «социальный балансный взнос для молодых одиноких граждан» оценивается с точки зрения того, каким образом он может способствовать демографической стабильности и продовольственной безопасности через стимулирование института семьи. В работе, с опорой как на международный опыт, так и на специфические социально-культурные реалии Азербайджана, анализируются правовые, экономические и этические аспекты данного предложения. Этот взнос направлен на поддержку вступления в брак и создания семьи, а также подчёркивается потенциал направлять создаваемые экономические ресурсы на укрепление системы продовольственной безопасности и стимулирование института семьи. Предложенный подход рассматривается не только как прямое налоговое обложение, но и как механизм поддержки вступивших в брак и многодетных семей. В статье на основе как национальной статистики, так и международного опыта оцениваются возможные преимущества и риски этой инициативы. Основной тезис заключается в том, что механизм в виде «социального балансного взноса» может служить продвижению социальной справедливости и сохранению стратегического ресурса — человеческого капитала — в стране.

Ключевые слова: «социальный балансный взнос», «Комитет по социальному регулированию безбрачия» (КСРБ), социальный инвестор.

Введение

В последние годы в ряде стран наблюдаются тенденции к снижению уровня рождаемости, повышению возраста вступления в брак и социальной атомизации, что вызывает серьёзные беспокойства относительно будущего развития общества. Этот процесс, особенно в развивающихся государствах, превращается в стратегический источник угроз для устойчивости рынка труда, продовольственной безопасности и национальной безопасности. Азербайджан не остался в стороне от этих глобальных тенденций: ослабление института семьи, рост числа одиноких

граждан и демографический дисбаланс угрожают долгосрочной социально-экономической стабильности страны.

Исторически для стимулирования института семьи и повышения уровня рождаемости были разработаны различные социальные инструменты. Эти меры выполняют стимулирующую роль для лиц, откладывающих вступление в брак или отказывающихся от него, с целью увеличения числа браков и уровня рождаемости. Укрепление института семьи оказывает положительное влияние на социальную стабильность общества и в долгосрочной перспективе способствует социально-экономическому развитию страны. Семейные хозяйства, особенно в сельской местности, выступают как более стабильные единицы производства и потребления, играя значимую роль в продовольственном секторе.

Существующая взаимосвязь между демографическим ростом и продовольственной безопасностью требует более глубокого анализа данного вопроса. Планомерный и устойчивый демографический рост способствует укреплению человеческих ресурсов страны. Если численность населения работающего в сельском хозяйстве сокращается, это напрямую приводит к снижению продовольственного производства и возникновению рисков для безопасности. Формирование семей и повышение уровня рождаемости через механизм «социального балансного взноса» может способствовать увеличению молодого трудового ресурса, особенно в сельской местности. Это, в свою очередь, повышает внутренний производственный потенциал и снижает зависимость от импорта, обеспечивая продовольственную безопасность.

В то же время семейные хозяйства могут участвовать в производстве продовольственных продуктов более стабильно и устойчиво. По сравнению с одинокими лицами, семьи проявляют больший интерес к сельскохозяйственной деятельности и осуществляют долгосрочное планирование. Если средства, собранные через «социальный балансный взнос», будут направлены в правильное русло — на поддержку сельского хозяйства, развитие семейных хозяйств и укрепление продовольственной инфраструктуры — это может внести значительный вклад в стратегию государства по обеспечению продовольственной безопасности.

С этой точки зрения, использование средств, полученных через «социальный балансный взнос», **для поддержки граждан, желающих вступить в брак, но сталкивающихся с материальными трудностями**, не только обеспечивает принцип социальной справедливости, но и способствует укреплению института семьи и демографической стабильности. Такой социальный механизм, учитывающий различие между лицами, выбирающими одинокий образ жизни, и вынужденно оставшимися одинокими, может служить обеспечению сбалансированного развития внутри общества.

Если «социальный балансный взнос» будет применяться правильно и системно, он может оказать косвенное, но значительное влияние не только на укрепление института семьи, но и на обеспечение продовольственной безопасности страны. Эта политика, реализуемая вместе с другими социально-экономическими мерами, может стать неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития Азербайджана.

Брак и налоги: финансовое бремя, налагаемое на одиноких людей в истории и современности

Исторически существовали страны, где на лиц, не состоящих в браке, налагались специальные налоги, а в современности такие налоги встречаются лишь изредка. В качестве исторических примеров стран, применявших этот тип налогообложения, можно привести следующие:

В **Древней Греции** не вступление в брак рассматривалось не только как личный выбор, но и как вопрос демографической и военной безопасности государства. По этой причине наказания применялись как в финансовой форме (налоги, «обязательные общественные платежи»), так и через общественное порицание. Наиболее строгие примеры наблюдались в Спарте, тогда как Афины в основном использовали социальные и экономические меры давления. Плутарх в «Жизни Ликурга»

пишет, что в Спарте неженатые мужчины подвергались унижениям на общественных мероприятиях и были обязаны платить штрафы. Существовали ритуалы, такие как хождение обнаженными зимой, надевание на головы венцов и высмеивание с песнями (10, с. 203-305).

В Афинах система, официально называемая «налогом на холостяков», не была широко распространена, однако для выполнения особых обязанностей (леитургий) чаще выбирались неженатые мужчины. Фактически это означало, что финансовое бремя ложилось на холостяков в большей степени. Например, состоятельным неженатым чаще приходилось брать на себя дорогостоящие общественные обязанности, такие как триерархия (содержание военного корабля) или руководство хором. Это создавало более жёсткие финансовые обязательства по сравнению с женатыми мужчинами и отцами (11, с. 58-60).

В 9 году н.э. императором **Рима** Августом был принят закон «Lex Papia Poppaea», направленный на поощрение вступления в брак и рождения детей. Согласно закону, на лиц, остававшихся холостыми, накладывались штрафы: для мужчин — в возрасте от 25 до 60 лет, для женщин — от 20 до 50 лет. Холостяки в этом возрасте не имели права наследовать. Закон также предусматривал наказание для женатых, но не имеющих детей. Женатые пары с недостаточным числом детей могли получить лишь половину наследства. Однако данное наказание не распространялось на весталок (девственниц, служащих в священном храме) (7, с. 1-29).

«Ресм-и мюджерред» — это налог на холостяков, применявшийся в XV веке в **Османской империи** и взимавшийся вместе с налогами «ресм-и чифт» (для мусульман-владельцев земли) и «ресм-и беннак» (для крестьян без земли). Размер уплачиваемого налога варьировался в зависимости от региона и года. Эта налоговая система нацеливалась на безземельных и холостых лиц, устанавливая различную нагрузку в зависимости от социального статуса. Например, согласно переписи XIX века, в одном из районов налог чифт составлял 50 акче, беннак — 18 акче, чаба (арендатор) — 12 акче, а налог мюджерред — всего 6 акче. Через освобождения можно было освободить от этого налога отдельных лиц, деревни или социальные группы. В соответствии с налоговой системой, статус холостяка (то есть **мюджерред**) учитывался как социальный статус и одновременно являлся дифференцирующим критерием с точки зрения экономического положения (4, с. 567-586).

В 1949 году также **Великим Национальным Собранием Турции** был принят и введён налог на холостяков. Этот налог, в рамках закона 1949 года «О повышении государственных доходов», предусматривал добавление 5 % к налогу, применяемому к холостякам и некоторым категориям лиц, в виде «**бекарлык заммы**», с целью увеличения государственного бюджета. Цель и обоснование налога были связаны с двумя факторами — фискальной и социально-демографической мотивацией. Это был способ создать дополнительный доход для бюджета в период экономических трудностей государства. Также существовала материальная необходимость финансирования военных расходов, социальных проектов и поддержки сельского хозяйства. С другой стороны, целью было использование этого инструмента как социального и демографического стимула для поощрения института семьи, стимулирования браков и подчёркивания значимости семейной жизни в обществе. Налог распространялся на холостых мужчин старше 25 лет (в некоторых случаях женщины исключались). Дополнительный сбор с холостяков («бекарлык заммы») в основном касался государственных служащих и наёмных работников. Лица, вступившие в брак, освобождались от этого налога (12, с. 307-325).

В законе также предусматривались некоторые исключения. Например, вдовы, женщины с детьми, инвалиды или лица, которым по медицинским показаниям было запрещено вступать в брак, освобождались от уплаты этого налога. В начале 1950-х годов, после прихода к власти Демократической партии, налог на холостяков был постепенно отменён (8, с. 191-202). Этот налог рассматривался как своего рода трансфер богатства от холостяков к семьям.

В **Польше** налог, аналогичный «налогу на холостяков», применялся в основном с начала XX века и в межвоенный период. Этот налог был связан с демографической политикой страны и экономическими приоритетами. После обретения независимости в 1918 году Польша внедряла

различные налоговые меры для стимулирования демографического роста, восстановления экономики, пострадавшей от войны, и укрепления государственного бюджета. Одной из таких мер был налог, взимаемый с холостых и бездетных лиц. В Польше этот налог также назывался **«налог быков»** («бикове», польск. bukowe — означает «бык»). Через метонимию «бык» обозначались одинокие женщины. Первоначально налог применялся с 1 января 1946 года по 29 ноября 1956 года к холостым старше 21 года, а затем с 30 ноября 1956 года по 1 января 1973 года — к холостым старше 25 лет. В основном в налогообложение попадали холостые мужчины старше 25 лет. В некоторых случаях под налог попадали также холостые женщины и бездетные пары. Налог взимался в виде определённого процента от общего дохода (около 1-5 %) или фиксированной суммы. Даже для государственных служащих существовали дополнительные отчисления. От налога освобождались инвалиды войны и лица, для которых состояние здоровья мешало иметь детей (9).

Указ № 770 был подписан в 1967 году коммунистическим правительством **Румынии** под руководством диктатора Николае Чаушеску. Этот указ ограничивал аборт и использование контрацептивов и имел целью создание нового и многочисленного населения Румынии. Термин «Декретеи» использовался для обозначения румын, родившихся сразу после введения этого указа. После поколения «Декрет 770» прошло некоторое время, прежде чем был введён налог на холостяков в 1986 году. Этот закон действовал до Румынской революции 1989 года. Налог применялся в различных формах в 1977 и 1986 годах. Граждане, не вступившие в брак, должны были уплачивать штраф за бездетность, который составлял 8-10 % их дохода (6, с. 234-255).

В **Советском Союзе (ССРИ)** в период с 1941 по 1990 годы применялся налог **«по числу детей»** (иногда называемый «налог на холостяков») для холостых мужчин, бездетных семей и семей с малым числом детей. Этот налог действовал для мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, для женщин — от 20 до 45 лет, если они не состояли в браке или не имели детей. Налог составлял 5 % от ежемесячной зарплаты мужчин и 1 % от ежемесячной зарплаты женщин (только для городского населения). Основной целью применения этого налога было стимулирование демографического роста после войны (13, с. 1; 14, с. 177-178).

Исторически прямой «налог на холостяков» применялся только в таких странах, как СССР и Румыния. В настоящее время во многих странах он действует косвенно. В современности в некоторых странах брак стимулируется через налоговые льготы, и, косвенно, холостяки платят больше налогов, что фактически является альтернативной формой такого налога. Таким образом, быть женатым или замужним выгоднее с точки зрения налогообложения. Это можно продемонстрировать на примере нескольких стран.

В **Германии** женатые пары платят меньше налогов благодаря системе **«разделение дохода супругов»** (Ehegattensplitting). Это означает, что холостые люди при одинаковом доходе платят больше налогов (24).

В **США** налоговые ставки и льготы зависят от семейного положения. Лица со статусом **«Single»** (холостые) в некоторых случаях могут платить более высокие налоги по сравнению с лицами, имеющими статус «Married Filing Jointly» (совместная подача налоговой декларации супругов) (21). Во **Франции** система **«Quotient familial»** («семейный коэффициент») снижает налоговую нагрузку в зависимости от числа членов семьи. Холостые лица получают только 1 «part» (долю), поэтому они существенно не выигрывают от этой системы и при одинаковом доходе платят больше налогов, чем семьи (23).

«Турция Айле Дестек Програмы» (Программа поддержки семьи Турции) с 2022 года реализуется Министерством семьи и социальных услуг Турецкой Республики как механизм социальной помощи. Основная цель программы — снижение материальной нагрузки на семьи с низким доходом и укрепление социального благополучия. Программа предоставляет ежемесячную финансовую поддержку семьям, живущим ниже определённого уровня дохода. Целевая группа — это, в первую очередь, семьи, находящиеся в экономических трудностях и соответствующие критериям получения социальной помощи. Размер помощи варьируется в зависимости от уровня

дохода семьи и числа членов семьи. Программа способствует сокращению социальной неравенства, повышению благосостояния детей и социальной инклюзии. Согласно оценке OECD, программа играет важную роль в стабилизации доходов семей и может служить примером целенаправленного применения системы социальной помощи (22; 26).

В современности такие страны, как Китай и Сингапур, применяют косвенные меры давления на холостяков (например, через системы социального кредита, приоритеты в субсидировании жилья), но прямого налога нет. В Китае благодаря терминам «Шенг ню» («оставшиеся женщины») на одиноких женщин оказывается серьёзное социальное давление, что служит дополнительной мотивацией для вступления в брак и формирования семьи (17).

В Сингапуре одинокие лица ранее не относились к группам с приоритетом при приобретении жилья, однако в августе 2024 года премьер-министр рекомендовал распространить этот приоритет и на одиноких. С обновлённой системой «Family Care Scheme» («Программа Забота о Семье») с середины 2025 года одинокие лица, желающие жить вместе с родителями или рядом с ними, также получили преимущество при получении жилья (25).

Современное состояние продовольственной безопасности в нашей стране

В современности в нашей стране существует ряд проблем в сфере продовольственной безопасности. В первую очередь это связано с недостаточностью местного производства, слабым контролем качества, а также необходимостью модернизации сельского хозяйства. В настоящее время примерно 40 % продовольственного спроса страны покрывается за счёт импорта. Азербайджан импортирует многие продовольственные товары — в частности, пшеницу, сахар, растительные масла и кормовые продукты. Например, примерно 40-45 % потребности в пшенице удовлетворяется за счёт импорта (в основном из России и Казахстана) (2, с. 45-47; 93-97).

Это делает страну уязвимой к международной волатильности цен и политическим рискам.

Значительная часть жалоб потребителей в Азербайджане связана с низким качеством продовольственных товаров. Согласно данным Ассоциации Свободных Потребителей (2021), основная доля обращений касается именно продовольственных товаров. Эта ситуация подтверждается также в отчетах Государственной службы по контролю за антимонопольной и потребительской сферой (2023); ведомство регулярно выявляет нарушения стандартов качества на продовольственном рынке. Медиа-исследования показывают, что некоторые продаваемые товары могут быть непригодными или поддельными (1; 5).

Уровень безбрачия в Азербайджане

Согласно последним официальным данным Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики (AzStat), доступным из открытых источников (перепись населения 2019 года), численность не состоящих в браке лиц старше 30 лет составляет следующее:

Пол	30-34 лет	35-39 лет	40+ лет	Всего
Мужчины	87,400	49,200	484,400	621,000
Женщины	35,600	18,800	353,600	408,000

По неофициальным данным, численность мужчин старше 30 лет, не состоящих в браке, приближается к 700 000, тогда как женщин — к 450 000. Как видно из таблицы, уровень безбрачия среди мужчин значительно выше: около 60 % всех одиноких составляют именно мужчины.

Основными причинами являются экономические трудности (жилищная проблема, безработица, материальные требования для заключения брака), прохождение военной службы и миграция.

Основными причинами того, что большинство женщин старше тридцати лет остаются незамужними, являются стремление получить образование и построить карьеру, а также преобладание такого образа мыслей, как «нет подходящего для меня», «доход моего будущего супруга должен быть выше моего».

В Баку и других городах безбрачие распространено в большей степени, что в основном объясняется приоритетами образования и карьеры. В сельской местности, напротив, высока численность одиноких мужчин, что обусловлено экономическими трудностями и миграцией женщин в города (19).

В целом, в результате воздействия пандемии COVID-19 в 2020-2022 годах количество браков как в мире, так и в нашей стране, снизилось. Инфляция, безработица и жилищная проблема приводят к тому, что молодёжь материально не готова к вступлению в брак.

Одинокие мужчины в сельской местности ведут изолированный образ жизни. Сосредоточенность женщин в городах и мужчин в деревнях формирует гендерный дисбаланс. Нет сомнений, что «поколенческий разрыв» в демографической структуре населения страны, возникший вследствие двух Карабахских войн, в современных условиях будет углубляться из-за снижения числа браков, что, в свою очередь, повлечёт за собой ряд других проблем.

Численность одиноких людей старше 30 лет представляет собой серьёзную социально-демографическую проблему для Азербайджана. Для её решения целесообразным и эффективным было бы проведение экономических реформ, реализация программ социальной поддержки, продвижение гендерного равенства, а также внедрение системы «льгот для состоящих в браке» параллельно с введением «социального балансового взноса для молодых одиноких граждан».

Согласно статистике за 2023 год, лица старше 30 лет, не состоящие в браке, составляют 8 % населения страны (3, с. 10). В случае установления для данной категории ежемесячной выплаты в размере 50 манат (600 манат в год) можно прогнозировать поступление в государственный бюджет 38 400 000 манат в год (расчёт: $800\,000 \text{ человек} \times 8\% = 64\,000 \text{ человек}$; $64\,000 \times 600 \text{ манат} = 38\,400\,000 \text{ манат}$).

Целью является стимулирование заключения брака, оказание поддержки лицам, намеренным вступить в брак, а также инвестирование собранных средств в такие сферы, как производство продуктов питания, субсидирование фермерских хозяйств и контроль качества.

Применение доходов от «социального балансового взноса молодых одиноких граждан» в сфере продовольственной безопасности может осуществляться по следующим направлениям:

А. Бюджетные интервенции

- **Субсидии в сельском хозяйстве:** 30 % поступлений от взноса могут распределяться в виде кредитов для малых и средних фермерских хозяйств. Это позволит увеличить местное производство и снизить зависимость от импорта.
- **Лабораторное оборудование:** 20 % средств может быть направлено на приобретение аналитического оборудования для региональных центров Агентства по продовольственной безопасности (Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана).

В. Социальные эффекты

- **Импульс для рынка труда:** создание рабочих мест в сфере сельского хозяйства для лиц, уплачивающих взнос (например, через «Фермерские арт-центры»), что будет способствовать социально-экономической интеграции.
- **Образовательные проекты:** бесплатные обучающие программы по вопросам продовольственной безопасности и сельского хозяйства для плательщиков «социального балансового взноса».

Применение «социального балансного взноса с молодых одиноких граждан» в Азербайджане — необходимость и реальные перспективы

В современном мире демографический рост и демографический баланс имеют стратегическое значение для многих стран. В Азербайджане изменяющаяся динамика института семьи, рост возраста вступления в брак и нестабильный уровень рождаемости создают необходимость новых подходов в социальной политике. В этом контексте, если в Азербайджане будет реализована идея «льготы для женатых» и «социального балансного взноса с молодых одиноких граждан», исследуется, насколько это может быть целесообразно, эффективно и справедливо.

Некоторые государства исторически применяли этот механизм для стимулирования рождаемости и укрепления института семьи. В Азербайджане обоснование такого вида взноса может опираться на три основных направления:

1. **Демографические причины:** После восстановления независимости Азербайджана страна пережила две Карабахские войны, в результате которых тысячи азербайджанских мужчин погибли. Это привело к «разрывам» в демографической структуре населения и существенным изменениям в соотношении мужчин и женщин. Очевидно, что если семьи не будут создаваться и темпы прироста населения ослабнут, это может вызвать трудности на рынке труда и в системе социального обеспечения. В этом контексте «социальный балансный взнос» может служить своего рода превентивной мерой.
2. **Стимулирование института семьи:** С помощью «социального балансного взноса» возможно создание стимулов для вступления в брак и социальная поддержка института семьи.
3. **Стимулирование социальной ответственности:** Идея о том, что холостые граждане также должны разделять социальную нагрузку общества, может продвигаться через «социальный балансный взнос».

Для эффективного и справедливого применения такого взноса следует учитывать различные условия и механизмы:

- **Возрастной предел:** Взнос может применяться, например, к молодым одиноким гражданам в возрасте от 30 до 50 лет (имеются в виду никогда не вступавшие в брак мужчины и женщины), если это считается «оптимальным» возрастом для вступления в брак.
- **Уровень дохода:** Применение взноса только к лицам, чей доход превышает определенный уровень (например, свыше 700 манатов в месяц), позволит сохранить социальную справедливость.
- **Форма применения:** Взнос может взиматься либо как дополнительный процент к подоходному налогу, либо в виде небольшой суммы под названием «социальный балансный взнос».
- **Прогрессивный подход:** Взнос может быть прогрессивным в зависимости от уровня дохода. Например, 2-5 % от ежемесячного дохода молодых холостых граждан (нап., для дохода 800 манатов — 16-40 AZN в месяц; для дохода 1000 AZN — 20-50 AZN в месяц). Целесообразно было бы установить более высокий размер платежа для молодых одиноких граждан, чей ежемесячный доход превышает 800 манатов и которые одновременно имеют имущество (например, квартиру, автомобиль и др.). Такой подход обеспечивает социальное равенство: с ростом дохода увеличивается и размер взноса.
- **Фиксированный тариф:** Взнос также может применяться в виде фиксированной суммы, например, 50-100 AZN в месяц.
- **Гендер:** В зависимости от гендерного неравенства в обществе можно применять разные ставки для женщин и мужчин (разница в 1-2 %).

- **Исключения:** Лица, не способные вступить в брак по причинам здоровья, социального положения, статуса студента и другим уважительным причинам, могут быть освобождены от вноса.

В целях внедрения и управления системой «социального балансового вноса» создание «**Комитета по социальному регулированию безбрачия**» (КСРБ) и формирование его состава на основе следующих принципов было бы более эффективным и справедливым:

Состав Комитета: многоуровневое представительство

А. Государственные структуры (50 %)

- Представитель службы взимания платежей: отвечает за сбор взносов и отчётность.
- Государственный комитет по делам семьи и женщин: координация программ социальной поддержки.
- Министерство труда и социальной защиты населения: анализ потребностей одиноких лиц, находящихся в сложном материальном положении.
- Антикоррупционное агентство: контроль целевого использования средств.

В. Гражданское общество и специалисты (30 %)

- НПО (гендерное равенство, права молодёжи): представление интересов одиноких граждан.
- Социологи / демографы: исследование основных причин безбрачия и проведение статистического анализа.
- Психологи / психотерапевты: разработка программ поддержки участников брачных платформ с целью устранения психологических проблем молодых одиноких граждан (стресс, стигматизация).
- Макроэкономисты: прогнозирование влияния взносов на экономику (потребление, рынок труда).
- Налоговые юристы: проверка правовой базы вноса и его соответствия правам человека.
- Специалисты по социальным финансам: разработка бюджетных моделей для эффективного распределения собранных средств.
- Педагоги: организация добрачных курсов для молодёжи по теме «подготовка к семье» (психологическая подготовка, финансовая грамотность), подготовка брошюр.

Технологии и управление данными

- Аналитики данных: ведение баз данных о плательщиках социального балансового вноса и получателях помощи.
- Специалисты по СМИ и IT: создание онлайн-платформ, обеспечивающих прозрачность (например, «GencTekVetendash.az» (молодой одинокий гражданин), «subay.az» (холостяк) или «socialinvestor.az» (социальный инвестор)).

В результате правильных пропагандистских и разъяснительных кампаний стигматизацию в виде «старая дева» или «старый холостяк» можно заменить понятиями «социальный инвестор» или «добровольный инвестор».

С. Региональный и гендерный баланс (10 %)

- Региональные представители: для учёта различий в проблемах одиноких жителей городов и деревень.
- Мужские и женские представители: для обеспечения гендерной нейтральности.

Основные функции Комитета должны включать:

Направление социальных балансовых взносов:

- распределение доходов от взносов на сельское хозяйство, жильё, образование и другие сферы;
- прямая помощь одиноким лицам, находящимся в материальной нужде (например, ежемесячная субсидия 300 манат).

Подтверждение необходимости:

- Тест дохода: проверка банковских счетов, справок с места работы, имущества одинокого лица;
- Психологический анализ: выявление факторов, препятствующих заключению брака (домашнее насилие, долги).

Мониторинг программы:

- распределение 75 % средств на социальные проекты и 25 % на административные расходы.

Устранение рисков:

- установление сотрудничества с местными общественными советами для устранения дефицита региональной информации;
- отслеживание использования средств с помощью технологии «Blockchain» для предотвращения их нецелевого расходования;
- создание платформы «электронная жалоба» для пользователей.

Снижение стигматизации:

- использование нейтрального термина «молодой одинокий гражданин» вместо слова «холостяк»;
- проведение массовых информационных кампаний (например, «брак — это личный выбор»);
- внесение изменений в культурные ценности: например, продвижение «простых свадеб» через известных личностей (актёров, спортсменов) для снижения психологической зависимости от традиции «дорогой свадьбы».

Лица, не подлежащие включению в состав:

- Представители политических партий: во избежание политизации принимаемых решений.

Альтернативная модель: не налог, а взнос

Для более эффективного распределения компенсационных средств предлагается создать **Фонд Комитета по социальному регулированию безбрачия** (предоставление безпроцентных кредитов одиноким гражданам, грантов на приобретение жилья).

Критерии компенсации:

- приоритет для одиноких лиц, планирующих заключение брака в течение 6 месяцев;
- погашение 50 % задолженности по кредиту при рождении ребёнка.

Состав такого Комитета должен быть прозрачным, многоуровневым и базироваться на принципах прав человека. Если Комитет будет создан, его основной задачей должно стать устранение коренных причин безбрачия (безработица, высокая стоимость жилья и др.) и превращение «социальных балансовых взносов» в социальные инвестиции. Специалисты, рекомендуемые к включению в состав КСРБ, должны обеспечивать научную обоснованность решений Комитета, их социальную справедливость и практическую применимость, а также действовать как мультидисциплинарная команда. Чтобы лица, предпочитающие не вступать в брак, воспринимали свой взнос не как «штраф», а как «инструмент поддержки» для тех, кто желает создать семью, и считали себя «социальными инвесторами», необходимо признание этого статуса, что создаст позитивное впечатление у другой стороны.

Для оценки деятельности Комитета должна быть применена многомерная и объективная система критериев. Эта система должна позволять измерять как социальное воздействие, так и административную эффективность. Оценка может проводиться на основе следующих принципов:

Ключевые показатели эффективности

А. Социальное воздействие

- Количество одиноких лиц, получающих материальную поддержку: не менее 70 %, доходов от взносов должно направляться напрямую на социальные программы.
- Статистика браков: рост доли браков среди поддерживаемых одиноких лиц (например, +15 % за 3 года).
- Снижение стигматизации: подтверждение уменьшения негативных стереотипов в отношении статуса «холостяк» через общественные опросы.

V. Экономическая эффективность

- Степень сбора взносов: не менее 90 % определённых одиноких лиц должны своевременно уплачивать взнос.
- Прозрачность расходов программы: публикация 95 % бюджета на открытых платформах данных (open data).

C. Административное качество

- Срок рассмотрения жалоб: большинство пользовательских жалоб должно быть рассмотрено в течение 7 рабочих дней.
- Региональный баланс: **не менее 50 % взносов должно быть направлено одиноким лицам в сельской местности.** Важно связывать льготы по выплатам для «молодых одиноких граждан» старше 30 лет с сельскохозяйственными работами. Эта мера также способствовала бы предотвращению опустения деревень.

Методы оценки

A. Классифицированные отчёты

- Цифровой мониторинг: отслеживание использования взносов с помощью технологии блокчейн.
- Ежегодный аудит: контроль отчётов независимыми аудиторскими организациями (например, «Transparency International Azerbaijan»).

B. Социальные исследования

- Фокус-группы: встречи с одинокими лицами, получающими поддержку (оценка уровня их удовлетворённости, предложения по улучшению).
- Демографический анализ: снижение факторов безбрачия (например, уменьшение безработицы на 10 %).

C. Международное сравнение

- Индексы Программы развития ООН (UNDP): соответствие показателям гендерного равенства и прав человека.
- Опыт стран ОЭСР: сравнение эффективности инструментов социальной поддержки.

Признаки неуспешности. Деятельность комитета должна считаться «неудачной» в следующих случаях:

1. Если более 50% выплат направляется на административные расходы;
2. Если более 30% одиноких граждан, получающих материальную поддержку, недовольны программой (по результатам опроса);
3. Случаи коррупции: если в течение года выявлено более 3 случаев коррупции.

В качестве примеров успешного опыта можно привести братскую Турцию, Германию и Грузию.

В Турции с 2026 года в рамках проекта «Семейные дома» молодым парам будут предоставляться социальные квартиры в аренду (20; 28; 29).

В Германии «Vaukindergeld» предоставляет субсидию на жильё не на ребёнка, а на семью (27).

В Грузии в деревнях для строительства домов государство предоставляет поддержку в виде земли и строительных материалов (18).

Возможные последствия и риски

Применение «социального балансного взноса» может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Положительные эффекты включают: дополнительный доход в государственный бюджет, стимулирование желания вступать в брак и достижение целевых результатов в социальной политике. С другой стороны, это может восприниматься как вмешательство в личные свободы, вызывать социальное недовольство и, в некоторых случаях, ставить под вопрос гендерное равенство. В качестве альтернативы более мягким и общественно приемлемым подходом может быть параллельное предоставление большего числа льгот и

поддержки для вступающих в брак и семей с детьми вместе с введением «социального балансного взноса». Среди параллельных альтернатив можно выделить следующие:

- **Обеспечение жильем, работой и образованием:** социальные жилищные проекты для молодежи, программы трудоустройства, специальные льготы в профессиональном образовании, **особые субсидии для молодых людей, занятых в сельском хозяйстве в сельской местности.**
- **Культурные реформы:** пропагандистские кампании против традиций, таких как «золотая свадьба» и «башлыг пулу» («плата за голову»).
- **Поддержка детей:** увеличение детских пособий для семей.

Заключение

Как известно, после восстановления независимости наша страна дважды пережила Карабахские войны, в результате которых произошёл «разрыв» демографической структуры населения, и тысячи молодых мужчин погибли. Одновременно в стране существуют проблемы и дефициты в сфере продовольственной безопасности.

Компенсация такого «разрыва» и балансировка демографической структуры общества крайне важны. В этом контексте «социальный балансовый взнос молодых одиноких граждан» может использоваться не только как инструмент решения демографических проблем, но и как социально-экономический механизм, создающий ресурсы для обеспечения продовольственной безопасности. Преобразование взноса из «штрафа» в механизм «стимулирования» и прозрачное инвестирование доходов в систему продовольствия обеспечат долгосрочную безопасность и экономический рост.

Создание в нашей стране такого фонда — «Фонд Комитета по социальному регулированию безбрачия» — может способствовать более эффективному решению проблем. Эти платежи могли бы приносить дополнительный доход в государственный бюджет. Собранные в фонде средства можно направлять одиноким гражданам, испытывающим материальные трудности при вступлении в брак, а также на сферы, приносящие прямую пользу гражданам, такие как продовольственная безопасность и защита прав потребителей. Платежи могут использоваться для создания лабораторий (особенно в регионах) по контролю качества продуктов питания и защите прав потребителей.

Обеспечение того, чтобы не менее 50% помощи доходило до одиноких людей, проживающих в сельской местности, также поможет предотвратить опустение деревень. В качестве источника фонда может использоваться «социальный балансовый взнос». Это может служить эффективным социальным инструментом, обеспечивающим поддержание общества здоровых семей, питающихся качественной пищей, и его устойчивость.

Литература

1. Azərbaycan İstehlakçılarının Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyi. (2021). İstehlakçı Şikayətləri üzrə İllik Hesabat.
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. (2023). Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi göstəricilər: 2023-cü ilin yekunları. Bakı: ARDSK.
3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. (2023). Azərbaycanın Demografik Göstəriciləri.
4. Coşgel, M. M. (2005). Efficiency and continuity in public finance: The Ottoman system of taxation. *International Journal of Middle East Studies*, 37(4).
5. İqtisadiyyat Nazirliyi Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti. (2023, iyun 10). İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi və ərzaq bazarına nəzarət. İqtisadiyyat Nazirliyi.

6. Kligman, G. (1995). Political demography: The banning of abortion in Ceaușescu's Romania. In F. D. Ginsburg & R. Rapp (Eds.), *Conceiving the new world order: The global politics of reproduction*. University of California Press.
7. Kornhauser, M. E. (2012, July 12). Taxing bachelors in America: 1895-1939. *Tulane Public Law Research Paper*, No. 17-7.
8. Özer, S. (2013). Cumhuriyet'in ilk yıllarında bekârlık vergisine ilişkin tartışmalar. *Gazi Akademik Bakış*, Cilt 6 Sayı 12.
9. Personal Income Tax Decree of 26 October 1950. (1957). *Dziennik Ustaw*, No. 7, Item 26. Article 20, Poland.
10. Plutarch. (1914). *Lives, Volume I: Theseus and Romulus, Lycurgus and Numa, Solon and Publicola* (B. Perrin, Trans.). Harvard University Press.
11. Pomeroy, S. B. (1994). *Women in Hellenistic Egypt: From Alexander to Cleopatra*. Wayne State University Press.
12. Semiz, Y. (2010). 1923-1950 Döneminde Türkiye'de nüfusu arttırma gayretleri ve mecburi evlendirme kanunu (bekârlık vergisi). *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 27.
13. SSRİ Xalq Maliyyə Komissarı A.Zverev, Vergilər və rüsumlar idarəsinin naçalniki Q.Maryaxin. (1942). SSRİ subay, ailəsiz və uşaqsız vətəndaşlardan vergi alınması haqqında fərman. Bakı: Azərneşr.
14. Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного совета СССР. (1945). О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР (Указ от 21 ноября 1941 г.) — М.: Ведомости Верховного совета СССР.
15. <https://data.un.org/Data.aspx?q=Azerbaijan&d=PopDiv&f=variableID%3a12%3bcrID%3a31>
16. https://en.wikipedia.org/wiki/Sheng_n%C3%BC
17. https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Credit_System
18. <https://mepa.gov.ge/>
19. https://stat.gov.az/source/gender/index.php?utm_source
20. <https://talep.toki.gov.tr/index.html>
21. <https://turbotax.intuit.com/tax-tools/calculators/tax-bracket/>
22. <https://www.aile.gov.tr/sygm/haberler/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanimiz-goktas-turkiye-aile-destek-programi-odemelerini-hesaplara-yatiriyoruz/>
23. <https://www.economie.gouv.fr/particuliers/gerer-mon-impot-sur-le-revenu/quotient-familial-et-impot-sur-le-revenu-comment-ca>
24. <https://www.finanztip.de/steuererklaerung/ehgattensplitting/>
25. <https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-us/news-and-publications/press-releases/new-fcs-proximity-better-supports-parents-and-children-to-live-closer-together>
26. <https://www.oecd.org>
27. https://www.readkong.com/page/joint-federal-state-and-local-government-housing-strategy-2712855?utm_source
28. https://www.yenisafak.com/ekonomi/oncelik-yeni-evlinin-kiralik-sosyal-konutlarla-piyasa-dengelenecek-4722500?utm_source
29. https://yeniceyhan.com/kira-krizi-icin-yeni-cozum-2026-da-kiralik-sosyal-konut-seferberligi-96353?utm_source